

МИНТАҚАВИЙ ИННОВАЦИОН ТИЗИМ ТУШУНЧАСИ ВА МОДЕЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601637>

Абдуллаев Фируз Хикматуллаевич

*Бухоро мухандислик-технология институти
“Менежмент” факультети, 2-курс магистранти*

Охирги ўттиз йиллар бир қатор йўналишлар бўйича иқтисодий ривожланишнинг сезиларли тузилмавий силжишлари билан ифодаланади. Биринчидан, ушбу давр мобайнида ривожланган мамлакатларда индустриал иқтисоддан билимларга асосланган, яъни янги билимлар генерацияси ва уларни амалиётда қўллаш иқтисодий ўсиш ва ривожланишга кучли таъсир кўрсатадиган иқтисодга ўтиш жараёни кузатилмоқда; иккинчидан, динамик ўзгаришлар, кооперация, инновацион фаолият субъектлари ўзаро интеграцион алоқалари билан мустаҳкамланган миллий ва минтақавий инновацион тизимлар шаклланимоқда; учинчидан, илм талаб, юқори технологик, инновацион ишлаб чиқаришлар иқтисодий ўсиш ва ривожланишнинг асосий омилига айланмоқда.

Мамлакат иқтисодиётини ўзгартириш жараёнининг бир қисми сифатида миллий инновацион тизим яратилишининг зарур шарти сифатида минтақавий инновацион тизимларни шакллантиришга алоҳида аҳамият берилади. Миллий инновацион тизимни яратиш жараёнида минтақавий жиҳатларнинг аҳамияти жуда катта, чунки бу инновацион ривожланиш учун турли хил бошланғич шароитларни, минтақаларнинг мавжуд тармоқ ихтисослашувини ва бошқа кўплаб омилларни белгилайдиган алоҳида ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларини минтақанинг ва натижада умуман мамлакатнинг ривожланишини ҳисобга олиш имконини беради.

Минтақанинг инновацион тизимини, иш самарадорлигини ўрганиш, шунингдек уни ривожлантиришнинг мумкин бўлган йўналишларини ишлаб чиқишнинг бошланғич нуқтаси инновацион тизимнинг тузилишини, унинг элементлари ўртасидаги алоқалар ва ўзаро муносабатларни ўрганишдир.

Замонавий иқтисодиёт фанида хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан миллий ва минтақавий инновацион тизимларни ишлаб чиқиш устида қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Уларнинг ҳар бири

инновацион тизимнинг моҳиятини ва унинг тузилишининг асосий таркибий қисмларини аниқлашга шахсий ёндашувларини таклиф қиладилар.

Бевосита минтақавий инновацион тизимга оид тадқиқотларни таҳлил қилишдан олдин у билан боғлиқ бўлган айрим муҳим тушунчаларни бериб ўтамиз.

Инновацияларнинг турли хил таърифлари мавжуд бўлиб, улар атаманинг торлиги/кенглиги, унинг чуқурлиги (янгилик кўламини англатади - корхона, бозор ёки бутун дунё учун янги), шунингдек маълум тадқиқот мақсадларига қараб фарқланади. Ушбу таҳлил мақсадлари учун иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) томонидан таклиф қилинган энг кўп ишлатиладиган ва назарий жиҳатдан асосланган таърифдан фойдаланиш таклиф этилади. Инновация - бу янги ёки сезиларли даражада яхшиланган маҳсулот (товар ёки хизмат) ёки жараёни, бизнес амалиётида фойдаланиладиган янги маркетинг усули ёки янги ташкилий усулни, янги иш жойларини ёки ташқи алоқаларни ташкил қилишни жорий этишдир.

ИХТТ кўрсатмаларида қуйидаги янгиликлар турлари ажратилади: технологик, улар маҳсулот (товарлар ва хизматлар) ва жараёнга бўлинади; ташкилий ва маркетинг. Бундан ташқари, кўпинча инновацияларни баҳолашда янгилик даражаси ва кўламига қараб таснифлаш тавсия этилади: фирма (корхона) учун янги, бозор учун (мамлакат, минтақа учун) янги, шунингдек дунё учун янги.

Инновацион фаолият - бу ҳақиқатан ҳам инновацияларни амалга оширишга олиб келадиган ёки шу мақсадда ўйлаб топилган барча илмий, технологик, ташкилий, молиявий ва тижорат ҳаракатларидир. Инновацион фаолиятнинг айрим турлари ўзидан ўзи инновацион бўлса, бошқалари бу хусусиятга эга эмас, аммо инновацияларни амалга ошириш учун зарурдир. Инновацион фаолият бирон бир янгиликни тайёрлаш билан бевосита боғлиқ бўлмаган тадқиқотлар ва ишланмаларни ҳам ўз ичига олади.

Инновацияларни амалга ошириш ёки ўзлаштириш жараёнида фирмаларда содир бўладиган инновацион фаолиятнинг ўзига хос турларига илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари ва/ёки бошқа кўплаб тадбирлар киради:

- Тадқиқотлар ва ишланмалар, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

1) хўжалик юритувчи субъект тўғридан-тўғри аниқ ихтироларга ёки мавжуд техникани ўзгартиришга қаратилган янги билим ва тадқиқотларни олиш учун фундаментал ва амалий тадқиқотлар ўтказиши мумкин;

2) хўжалик юритувчи субъект янги маҳсулотлар ёки жараёнлар тушунчаларини ёки уларнинг яроқлилиги ва ҳаётийлигини баҳолашнинг турли хил янги усуллари ишлаб чиқиши мумкин; бу турли босқичларни ўз ичига олиши мумкин: а) ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш ва б) дизайн ёки техник функцияларни ўзгартиришга қаратилган кейинги тадқиқотлар;

• инновацион фаолиятнинг бошқа турлари. Хўжалик юритувчи субъект илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари билан боғлиқ бўлмаган, аммо инновацияларни яратишда иштирок этадиган кўплаб тадбирлар билан шуғулланиши мумкин. Ушбу фаолият фирманинг инновация қобилиятини ёки бошқа фирма ёки ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган инновацияларни муваффақиятли ўзлаштириш қобилиятини ошириши мумкин. Бундай фаолият давомида хўжалик юритувчи субъект:

3) маҳсулотлар, жараёнлар, маркетинг усуллари ва ташкил этишдаги ўзгаришларнинг янги концепцияларини излаш: а) ўзининг маркетинг тузилмалари ва истеъмолчилар билан алоқаларидан фойдаланиш; б) ўзининг ёки бошқаларнинг фундаментал ва стратегик амалий тадқиқотлари натижаларини тижоратлаштириш имкониятларини топиш; в) ўзларининг конструкторлик ва ишланма яратиш салоҳиятидан фойдаланиш; г) рақобатчиларни кузатиш; д) маслаҳатчилар хизматидан фойдаланиш;

4) техник маълумотларни сотиб олиш, патентланган ихтиролар учун лицензия тўловларини тўлаш, инжиниринг, лойиҳалаш ва бошқа консалтинг хизматларидан фойдаланган ҳолда ноу-хау ва малакали ишчи кучини сотиб олиш;

5) ходимларнинг малакасини ошириш (корхонада машғулотлар ўтказиш орқали) ёки уни сотиб олиш (ёллаш орқали); бунга "айтилмаган билимларни" ўзлаштириш ва ўз уринишлари ва хатоларига асосланган норасмий машғулотлар ҳам кириши мумкин;

6) бошқа субъектларнинг инновацион фаолияти натижаларини ўзида мужассам этган ускуналар, дастурий таъминот ёки ярим тайёр маҳсулотларга сармоя киритиш;

7) бошқарув тизимини ва ўз умумий бизнес фаолиятини қайта қуриш;

8) маркетинг ва ўз товар ва хизматларини сотишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш.

Ушбу барча инновацион фаолият турларидан асосий мақсад корхонанинг самарадорлигини ошириш. Улар янги маҳсулотлар ва жараёнларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга, корхона маҳсулотларини реклама қилиш ва сотишнинг янги усулларига ва/ёки унинг ташкилий амалиёти ва тузилишидаги ўзгаришларга қаратилиши мумкин.

Худуднинг инновацион ривожланиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси: ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми, ишлаб чиқариш қувватлари ва ресурсларининг мавжудлиги билан минтақанинг рақобатбардошлиги, инвестицион жозибadorлиги, ишбилармонлик фаоллиги даражаси ўртасидаги бевосита боғлиқлик мавжудлиги маълумдир. Ўзининг салоҳияти ва рақобатбардош афзалликлари билан минтақавий бўлинмалар салоҳиятини оширишга, ички бозорни кенгайтиришга, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашга, шунингдек, ёш мутахассислар тайёрлаш ва кейинчалик улардан энг кучли кадрлар таркибини шакллантириш учун курашга тнгилишади. Ушбу тенденциялар инновацияларни тарқатиш ва инновацион фаолиятни мониторинг қилиш учун миллий инновацион тизимни минтақавий инновацион тизимларга бўлиш зарурлигини аниқтади. Ўз навбатида, минтақавий инновацион тизим ўзининг таркиби, тузилиши ва алоқалари характеридаги мураккаб ва кўп қиррали ҳодисадир.

Минтақавий инновацион тизим концепциясини белгилайдиган турли хил муаллифлик позицияларини таҳлил қилиш баъзи умумий хусусиятларни очиб берди. Биринчидан, инновацион тизим бозорга янги технологияларни ривожлантириш ва кириб боришига ҳисса қўшадиган тузилмалар тўплами билан ифодаланади; иккинчидан, инновацион тизим мавжуд бўлишининг зарур шarti унинг қуйи тизимлари ўртасидаги муносабатларнинг мавжудлиги; учинчидан, инновацион тизим фаолиятининг асосий мақсади минтақанинг иқтисодий салоҳиятидан самарали фойдаланишдир. Ўтказилган тадқиқотлар минтақанинг инновацион тизимини маълум бир иқтисодий макон – минтақанинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида янги билим ва технологияларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, жорий этиш, тижоратлаштириш билан шуғулланадиган ўзаро боғлиқ институционал тузилмалар мажмуаси сифатида аниқлашга имкон беради.

Минтақавий инновацион тизимнинг тузилиши, ҳар қандай тизим сингари, бир нечта ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи кичик тизимлардан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири маълум элементлардан иборат. Илмий адабиётларда инновацион тизимнинг тузилишини унинг таркибий қисмлари нуқтаи назаридан тавсифловчи кўплаб ёндашувлар мавжуд.

Масалан, Л.И. Федулова функционал ёндашувдан фойдаланади ва инновацион тизим элементларининг уч гуруҳини белгилайди:

- янги билим ва ғояларни ишлаб чиқариш;
- билимларни тижоратлаштириш ва амалий фойдаланиш;
- билимларни қўллаб-қувватлаш ва тарқатиш.

Инновацион тизимларни тузишда худди шу ёндашув А.А. Мараховский томонидан ҳам қўлланилади, у қуйидаги қуйи тизимларни аниқлайди:

- билим ва технологияларни яратиш;
- билимлардан тижорат мақсадларида фойдаланиш;
- билимларни кўпайтириш ва илмий ва инновацион фаолият учун кадрларни шакллантириш;
- инновацион инфратузилма.

Бироқ, И.В. Бережная ва Е. А. Смирновалар инновацион тизимнинг таркибий қисмлари сифатида илмий ва таълим тизимини, инфратузилма тизимини, ресурсларни қўллаб-қувватлаш тизимини ва тадбиркорлик тизимини тақлиф қилишади

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, муаллифларнинг ёндашувлари ўртасида катта фарқ мавжуд эмас.

Шундай қилиб, "минтақавий инновацион тизим" бу:

- фаолияти билимлар, технологиялар ва инновацияларни яратиш ва тарқатишга қаратилган муассасалар тўплами;
- инновацияларни яратиш, тижоратлаштириш ва тарқатиш билан шуғулланадиган ташкилотлар ва корхоналар тўплами, шунингдек инновацион жараёнларни таъминлайдиган инновацион инфратузилма ташкилотлари тўплами:

- миллий иқтисодий тизимнинг бир қисми ёки янги билимларни ўзлаштириш, ишлаб чиқиш ва тарқатиш орқали иқтисодий тизимда ўзгаришларни амалга оширишга қаратилган қуйи тизимлар тўплами.

Минтақавий инновацион тизимнинг (МИТ) ўзига хос хусусиятларини кўриб чиқамиз:

- а) янги турдаги маҳсулотлар ва технологияларни тарқатиш - МИТга киритилган муассасаларнинг асосий вазифасидир;
- б) билим - тизимнинг асосий таркибий қисмидир;
- в) ҳар қандай тизим сингари, у ҳам ўзига хос функциялар тўпламига эга;
- д) қуйи тизимлар ва элементлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва алоқаларнинг мавжудлиги зарурий шартдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. А.Мухторов; Ш.И. Мустафақулов “Таълим соҳаларини ривожлантириш буйича хориж тажрибалари” -“Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий журнал 2012 й №4 май;
2. Аванесов, Ю.А., Ключко, А.Н., Васькин Е.В. Основы коммерциализации на рынке товаров и услуг / Ю.А. Аванесов, А.Н. Ключко, Е.В. Васькин. – М.: ТОО «Люкс-Арт», 1995. 4
3. Автономов, В.С. Предпринимательская функция в экономической системе / отв. ред. В.И. Кузнецов. – М.: ИМЭМО, 1990. – 82 с. 8
4. Акперов, И.Г., Петрашов, А.В. Трансфер инновационных технологий: готовность, препятствия, возможности / И.Г. Акперов, А.В. Петрашов // Инновации. – 2008. – № 5. – С. 106. 34/2
5. Андриюшкевич О.А., Денисова И.М. Опыт формирования предпринимательских университетов в контексте модели «тройной спирали».
6. Ganiyevna K. N., Sharifovich B. Z. ENGLISH EXPRESSION OF ECONOMIC CONCEPTS SUCH AS STRATEGY, MISSION, ORGANIZATIONAL POTENTIAL, SMART // E-Conference Globe. – 2021. – С. 24-27.